

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишерович ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

Хайдаров Аскарали Акбаралиевич,
 Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура
 Академисяи мустақил изланувчи
 E-mail: alihaydarov@mail.ru

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ

For citation: Khaydarov Askarali Akbaralievich. PROSECUTION INVESTIGATION IN FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 90-97

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243495>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда жаҳон бўйича барча мамлакатларда қонунлар унификациялашуви давом этмокда, прокуратура шундай органки унинг фаолияти натижасида бутун жамиятда қонунларни тўғри ва аниқ бажарилиши устидан давлат назорати ўрнатилади, жамият давлат томонидан ўрнатилган қонунларни тўғри бажарилишини кафолати ҳисобланади. Айнан прокуратура институти, жамиятда барқарорликни сақлаш ҳамда қонунларга тўлиқ риоя қилиниши кафолати ҳисобланади. Инсоният тарихининг шаклланишида ҳамда инсоннинг ўз ҳуқуқ ва манфаатларини, шунингдек, давлат ва жамият манфаатларини қонуний йўл билан ҳимоя қилинишида, жамиятда адолатни шакллантиришда **прокуратура** институтининг роли катта ҳисобланади. Бу институтнинг вужудга келиши натижасида, аввало, инсон ўзининг қонуний ҳатти-ҳаркатлари ҳимояланиши мумкин бўлган, шунингдек, давлатда амалдаги ҳокимиятнинг қонун-қоидаларини ва тартиб интизомини таъминловчи муҳим аҳамиятга эга бўлган идора ташкил этилди. Дунёда прокуратура органларининг хилма хиллиги ва уларнинг фаолиятидаги ўхшашлик ва фарқларни ўрганиш, халқаро нормаларни миллий қонунчилигимизга киритиш давр талаби ҳисобланади.

Калит сўзлар: прокуратура, қонун, жиноят, тергов, атторней тергови, суд тергови.

Хайдаров Аскарали Акбаралиевич,
 Самостоятельный соискатель Академии
 Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
 E-mail: alihaydarov@mail.ru

ПРОКУРОРСКОЕ СЛЕДСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

АННОТАЦИЯ

Сегодня во всех странах мира продолжается унификация законов, прокуратура является таким органом, в результате деятельности которого во всем обществе устанавливается государственный контроль за правильным и точным исполнением законов, общество является гарантия правильного исполнения законов, установленных государством. Именно институт

прокуратуры считается гарантом сохранения стабильности в обществе и полного соблюдения законов. Роль прокуратуры важна в формировании истории человечества и в правовой защите прав и интересов человека, а также интересов государства и общества, в формировании справедливости в обществе. В результате учреждения этого учреждения, прежде всего, была создана важная должность, где человек может защищать свои законные действия, а также обеспечивает законы и постановления действующей власти в государстве. Изучая многообразие прокуратур мира, сходства и различия в их деятельности, внедрение международных норм в наше национальное законодательство является требованием времени. **Ключевые слова:** обвинение, закон, преступление, расследование, адвокатское расследование, судебное следствие.

Khaydarov Askarali Akbaralievich,
Independent researcher of Academy of the General
Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan
E-mail: alihaydarov@mail.ru

PROSECUTION INVESTIGATION IN FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

Today, the unification of laws continues in all countries of the world, the prosecutor's office is such a body, as a result of which state control is established throughout society over the correct and accurate execution of laws, society is a guarantee of the correct execution of laws established by the state. It is the institution of the prosecutor's office that is considered the guarantor of maintaining stability in society and full compliance with the laws. The role of the prosecutor's office is important in shaping the history of mankind and in the legal protection of human rights and interests, as well as the interests of the state and society, in shaping justice in society. As a result of the establishment of this institution, first of all, an important position was created where a person can defend his lawful actions, and also ensures the laws and regulations of the current authority in the state. Studying the diversity of the prosecutor's offices of the world, the similarities and differences in their activities, the introduction of international norms into our national legislation is a requirement of the time.

Keywords: accusation, law, crime, investigation, legal investigation, judicial investigation.

Инсоният тарихининг шаклланишида ҳамда инсоннинг ўз ҳуқуқ ва манфаатларини, шунингдек, давлат ва жамият манфаатларини қонуний йўл билан ҳимоя қилинишида, жамиятда адолатни шакллантиришда прокуратура институтининг роли катта ҳисобланади. Бу институтнинг вужудга келиши натижасида, аввало инсон ўзининг қонуний ҳатти-ҳаркатлари ҳимояланиши мумкин бўлган, шунингдек, давлатда амалдаги ҳокимиятнинг қонун-қоидаларини ва тартиб интизомини таъминловчи муҳим аҳамиятга эга бўлган идора ташкил этилди.

Прокуратура лотинча - “procurare”, яъни назорат қилиш деган маънони англатиб, тарихан давлатдаги муҳим ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ҳисобланиб келган. Айниқса, жиноятларни тергов қилиш ва тергов органларининг ўзаро ҳамкорлигини таҳлил қилишда хорижий мамлакатларнинг ўзига хос тажрибасини таҳлил этиш доимо фойдали бўлган. Шундай экан, мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев ўз маърузаларидан бирида юксак даражада тараққий топган демократик давлатларнинг ўзини ҳар томонлама оқлаган тажрибасини танқидий таҳлилдан ўтказиб, ўзимизга қабул қилиш ва жорий этиш, шу асосда ҳаётимизни қуриш”ни бугун изчиллик билан амалга оширилаётган тинч ва фаровон ҳаёт қуриш йўлининг қонунчилик негизлари учун асосий мезон сифатида таърифлаган эди [1, Б. 2,]. Дарҳақиқат, дунёнинг энг тараққий этган давлатлари тажрибаси ва ҳуқуқ ислохотларини ўрганиш, жумладан, прокуратура ва тергов олиб борувчи бошқа институтларни ўрганиш ва таҳлил қилиш бугунги кунда муҳим ҳамда долзарбдир.

Ҳозирги даврда кўпгина хорижий мамлакатларда прокуратуранинг ваколатлари ва унинг ҳуқуқий юрисдикцияси кундан кунга унификациялашиб бормоқда, тўғри баъзи мамлакатларда унинг ваколатлари жуда катта бўлса, бошқа баъзи мамлакатларда унинг ваколатлари ижро ҳокимиятининг таъсири остида шакллантирилган. Бироқ, прокуратура институти доимо қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилишини назорат қилувчи, шунингдек, давлат айбловчиси сифатида инсон, жамият ва давлатнинг манфаатларини судда химоя қилувчи, айбловни қўллаб-қувватловчи идора сифатида намоён бўлади.

Прокуратура тузилмаси аксарият давлатларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар таркибига киритилган ҳамда жинойтларни тергов қилиш ва давлат манфаатларини судда химоя қилиши қонунчиликда белгиланган. Хорижий мамлакатларнинг аксариятида прокуратура кўпинча суд қошида тузилиб, иерархия шаклида шакллантирилади, шунингдек, судьялар билан ягона профессионал магистратлар корпусини ташкил этади. Бироқ, судлардан фарқли равишда ижро органига, яъни маъмурий жиҳатдан мамлакатнинг Адлия вазирлигига бўйсиндирилган ҳолда фаолият юритади [2, Б. 67,].

Прокуратура органи одатда конституциявий институтлар қаторига киритилмайди ҳамда хорижий мамлакатларнинг конституцияларида прокуратура органи ҳақида камдан кам нормалар мавжуд. Аммо, унинг фаолияти, ҳуқуқ ва мажбурияти алоҳида қонунлар билан тартибга солинган [3, Б. 221,]. Бизнингча давлат органларининг ваколатлари давлатнинг асосий қомусида кўрсатилмасда, давлат органлари тизими кўрсатилиши ва унинг асосий вазифаси ифода этилиши мақсадга мувофиқдир.

Умуман олганда, дунёда иккита асосий ҳуқуқ оиласи, яъни англо-саксон ва роман-герман оилаларида деярли прокуратура органлари фаолият юритади. Уларнинг ўзига хос хусусиятлари шундаки, англо-саксон ҳуқуқи тизимида прокуратура турли ном билан ташкил этилган, шунингдек, уларнинг мустақиллиги ва жинойтларни тергов қилишдаги ваколатлари ҳам турличадир. Асосий хусусиятларидан бири мазкур тизимдаги прокуратура ёки атторней идорасида жинойт ишларини юритилишида нисбатан мустақиллик мавжуд бўлиб, улар ўз ваколатларидан ўзлари мустақил фойдаланиш ҳуқуқига эга ҳамда ўз ҳаракатлари учун камдан кам ҳолларда ҳисоб берадилар. Роман-герман оиласига мансуб давлатлардаги прокуратура эса ўз фаолиятини фақат белгилаб қўйилган қонунлар ёки кодексициялашган кодекслар асосида олиб боради, шунингдек, ҳисобдорлик тартиби ҳам аниқ белгиланган.

Давлат органлари тизимида прокуратуранинг жойлашувини З.С.Ибрагимов ўзининг юридик фанлар номзодлиги учун ёзган диссертациясида бевосита қуйидаги бешта гуруҳга бўлиб таҳлил этган.

- 1) Адлия вазирлиги таркибига кирувчи прокуратура органлари - АҚШ, Франция, Польша, Япония ва бошқалар;
- 2) Суд корпуси, магистратураси қошида ташкил этилган ҳамда суд қошида жойлашган прокуратура органлари - Испания, Италия ва бошқалар;
- 3) Алоҳида тизимни ташкил этувчи ҳамда фақат парламентга ҳисобот берувчи прокуратура органлари - Хитой Халқ Республикаси, Куба Республикаси, Вьетнам, Болгария ва Албания;
- 4) Прокуратура органи расман мавжуд бўлмаган, бироқ унинг ваколатини бажарувчи идоралари мавжуд бўлган давлат - Буюк Британия;
- 5) Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига кирувчи давлатларда давлат органлари таркибидаги прокуратуралар.

Биринчи гуруҳдаги давлатларга мансуб АҚШда прокурорлик лавозими “атторней” деб номланади бу ваколатни амалга оширувчи шахс бир вақтнинг ўзида ҳам Бош атторней ва Адлия вазири ҳисобланади. Энг қизиқ жиҳати шундаки, АҚШда атторней икки тизимга бўлинган ҳолда фаолият юритади, яъни федерал ва штатлар атторнейи микёсида, бунинг илғор жиҳатлари жуда кўп бўлиб, федерал атторней тизимига Бош атторней раҳбарлик қилади, у президент томонидан сенат розили билан 4 йил муддатга тайинланади, Бош атторней бошқа ўзига бўйсиндирилган атторнейларга гуруҳига ҳам раҳбарлик қилади, бошқа барча атторнейлар ҳам президент томонидан сенат розилиги билан тайинланадилар. Бош атторней

АҚШнинг Бош прокурори бўлиб, ўзига юклатилган жуда кўп вазифаларни бажаради, у бир вақтнинг ўзида Адлия вазирининг вазифаларини ҳам бажаради. Атторней лавозимидаги шахс терговни олиб борувчи энг асосий мансабдор ҳисобланиб, унинг раҳбарлигида мамлакатдаги ўзининг ваколати доирасида чегараланмаган даражада жиноятларни тергов қилиш ваколати берилган. Деярли аксарият оғир жиноят ишлари юзасидан жиноий таъқибни олиб боришга ваколатли ҳисобланади [4, Б. 24, 26,].

Федерал атторней жиноят иши юзасидан унинг ҳар қандай босқичида жиноят ишини тугатиши ёки тўхтатишга, баъзи жиноят ишларини шахсан ўзи тергови билан шуғулланишга ҳам ҳақлидир. У шунингдек, федерал судларда федерал миқёсидаги жиноят ишлари юзасидан давлат айбловини қувватлайди.

АҚШнинг ҳудудларидаги атторней органлари федерал атторнейдан мустақил ҳолда фаолият олиб бориши билан бошқа прокуратура органларидан фарқ қилиб туради. Ҳар бир штатда ўзининг турли ном билан аталувчи прокуратура органлари мавжуд бўлиб, уларнинг умумий жиҳати шундаки, жиноят ишларини олиб бориш ва жиноят иши юзасидан тергов олиб бориш ваколатига эгаллигидадир. Штатларда штат Бош атторнейи раҳбарликни ўз қўлига олган ҳамда баъзи штатларда атторней губернатор томонидан тайинланса, баъзи штатларда аҳоли томонидан сайланади [4. Б. 27,].

Хорижий мамлакатлардан яна бири Франция прокуратураси ҳам жиноятларни тергов қилишда ҳамда мамлакатда ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда роли катта бўлиб, жиноят ишлари юзасидан жиноий таъқибни олиб боради ва судларда айбловни қувватлайди, шунингдек, жиноятларни тергов қилиниши устидан назоратни олиб боради. Франция прокуратураси қадимий прокуратура органларидан бўлиб, XVIII аср бошларидаёқ тўлиқ шакллантирилган [5, Б. 31,39,].

Франция прокуратураси Адлия вазирлиги таркибига киритилган, аммо Адлия вазири тўғридан тўғри прокурорлик ваколатларини амалга оширишга ҳақли эмас. Бироқ, Адлия вазири Республика Президентига прокурорларни тайинлаш ва вазифасидан озод этиш юзасидан тақдимнома киритишга ваколатли ҳисобланади, у мазкур ваколати орқали прокуратурани назорат қилиб туради ҳамда хизматни олиб бориш юзасидан мажбурий бўлган кўрсатмаларни ҳам беришга ҳақли ҳисобланади.

Умуман олганда прокуратура органи Францияда учга бўлинган тартибда фаолият юритади, жумладан,

- 1) Республика прокурори юқори турувчи трибунал инстанциялари қошида ҳамда фақат мазкур трибунал судлари доирасида фаолият юритади;
- 2) апелляция судларининг Бош прокурорлари фақат шу суд доирасида фаолият юритади;
- 3) кассация судларининг Бош прокурорлари ҳам кассация суди доирасида фаолият юритади [6, Б. 23,29,].

Францияда прокуратура органлари ўз ваколатларини дифференциациялашган ҳолда олиб бордилар, бу эса уларнинг ўз юрисдикциясидаги предметни профессионал даражада ўзлаштиришларига имкон беради. Республикадаги барча прокурорларни Республика Президенти Адлия вазирининг тақдимномасига кўра тайинлайди. Бошқа англо-саксон ҳуқуқ тизимидан фарқли равишда Францияда прокуратура қатъий марказлаштирилган орган ҳисобланади. Прокурорларнинг барчаси жиноят ишини юритилишида полиция, суд полицияси ва тергов судьяси устидан ўз назоратини ўрнатган ҳамда жиноий таъқибни бошлаш масаласини ҳал этишга ваколатлидир.

Францияда 1958 йил қабул қилинган №58-1270-сонли “Магистратура мақоми ҳақида”ги қонунда прокурорлар юқори турувчи бошлиққа ҳамда Адлия вазирига бўйсиниши белгиланган. Бироқ, тўғридан тўғри жиноят ишларини тергов қилиш ва тергов устидан назорат қилиш ҳуқуқлари мавжуд эмас.

Францияда жиноятларни тергов қилиш билан тергов судьяси шуғулланади, шунингдек, прокуратура ва полиция ҳам жиноятларнинг оғирлик даражасига қараб тергов олиб боради. Англо-америкача моделга кўра жиноятларни тергов қилишни ижро ҳоқимияти амалга

оширади [7, Б. 12, 19,]. Францияда прокуратура ва тергов судьяси ўртасидаги ваколатларни бўлиш юрисдикцияси мавжуд, унга кўра оғирроқ турдаги жиноятлар ва иқтисодий жиноятларни прокуратура олиб борса, нисбатан енгилроқ ва бошқа тоифадаги жиноятларни тергов судьялари олиб боради.

Япония прокуратураси эса бошқа давлатлардаги прокуратура органларига қараганда суд терговиди “дискрецион” ваколатга, яъни бирор бир аниқ иш материали юзасидан ўзига боғлиқ ҳолда қарор қабул қилиш ваколатига эга бўлиб, бирор бир жиноий ишни тугатишни ҳисоботсиз мустақил амалга оширишга ҳақлидир. Шунинг учун ҳам Японияда прокуратура органи устидан суд назорати ва жамоатчилик назорати кенг ўрнатилган, бу эса прокурорнинг ноқонуний қарорлар қабул қилишидан назорат қилиб туради. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, прокурор устидан жамоатчилик назоратини ўрнатилишида оммавий ахборот воситалари яқиндан катта ёрдам беради ҳамда мансабдор шахснинг ноқонуний хатти-ҳаракатини кенг оммага тез фурсатларда ёритиб бориб ўзига хос назоратни ўрнатади [7, Б. 302,307,].

Япония прокуратураси ҳам бошқа прокуратура органлари каби жиноятларни тергов қилиш ва жиноят ишларини олиб борилиши устидан назорат ўрнатишда кенг ваколатларга эга, шунингдек, судларда давлат айбловини қувватлайди.

Иккинчи гуруҳдаги давлатларга асосан Испания ва Италия каби давлатлар киради. Испания прокуратураси 1981 йилда қабул қилинган “Прокуратура ҳақида”ги қонун асосида ўз фаолиятини юритади. Прокуратура мамлакатда қонунийликни таъминлашда адлия билан ҳамкорлик қилади ҳамда ўзининг ваколатларидан келиб чиқиб фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилади. Шунингдек, фуқароларнинг манфаатлари мустақил трибуналларда қандай ҳал этилаётганлигини кузатиб боради. Бу мамлакатлардаги прокуратура органлари ҳам қаътий марказлашган иерархик тизим асосида бошқарилади ҳамда қонунийлик принципнинг сўзсиз бажарилишини таъминлайдилар. Асосий хусусиятларидан бири адлия билан ўзаро ҳамкорлик муносабатлари жуда яхши йўлга қўйилган. Прокуратура органлари судлар қошида ҳудудийлигига қараб жойлашади, бироқ улар тўлақонли мустақил бўлиб фақат ўз вазифаларини қонунийлик принципи асосида олиб боради.

Бу мамлакатлардаги прокуратура идоралари ҳудудийлик жиҳатидан ҳам ташкил этилган бўлиб, фақат давлатнинг Бош прокурорига бўйсинадилар. Аммо мазкур гуруҳга кирувчи давлатларда Бош прокурорни лавозимига тайинлаш ўзгачароқ шаклда ташкил этилган, яъни Бош прокурор Қирол томондан ҳукуматнинг тавсиясига кўра ва суд ҳокимиятининг Олий совети томонидан берилган фикрномадан сўнг тайинланади. У ўз ваколатига кўра суд ҳокимиятидаги марказлашган тизимда Олий трибунал раисидан сўнг иккинчи шахс ҳисобланади [9, Б. 49,]. Бу тоифадаги давлатларда прокуратура жиноят ишларини тергов қилишда алоҳида қонунларга таяниб иш кўради ҳамда жиноят ишлари терговини олиб борилишини расман кузатиб боради. Бироқ, шахсан ўзи оғир ва иқтисодий жиноятларни терговини олиб боришга ҳам ҳақлидир.

Учинчи гуруҳга кирувчи давлатлар бу – социалистик давлатлар прокуратураси ҳисобланади. Бу мамлакатларда прокуратуранинг ваколати анча катта бўлиб, жамиятдаги қонунларни ижро этилиши устидан умумий назоратни ҳам ўрнатган. Жумладан, бирлашмалар, хўжалик юритувчи субъектлар, турли хил муассаса ва идоралар ҳамда жисмоний шахсларнинг ҳам хатти-ҳаракатлари устидан давлат назоратини олиб бориб, уларнинг ички хўжалик ишларига ҳам аралашини ва текширувлар ўтказишга ҳақли ҳисобланади. Одатда социалистик давлатларда Бош прокурор бутун республика прокуратурасига раҳбарлик қилиб, марказлашган ҳолда фаолият юритади, бироқ Бош прокурорни парламент ўзининг фаолияти давомида тайинлайди. Прокуратуранинг марказлашганлик, ягоналик, яккабошчилик, ҳудудий ҳокимиятлардан мустақиллик каби принциплари конституцияларда мустаҳкамланган. Ҳисоботни ҳам парламентга бериб боради, жиноятларни тергов қилиш ва терговни олиб борилишини назорат қилиш бўйича ҳам прокуратуранинг жуда катта ваколатлари мавжуд. Жумладан давлатга ва инсониятга қарши қилинган ўта оғир жиноятларни махсус тергов гуруҳлари шакллантирилиб, мустақил тергов олиб борадилар. Айниқса, ҳарбий ва

мансабдорлик жиноятлари алоҳида тергов қилинади. Социалистик давлатлар прокуратурасининг энг илғор жиҳатларидан бири бу - турли хил махсус тергов гуруҳлари ташкил этилиб, оғир тоифадаги бир қатор жиноятларни очилишига эришишидадир.

Ҳарбийлаштирилган давлатлардан бири КХДРда эса прокуратура Марказий прокуратура номи билан аталиб, унинг ваколатларига қуйидагилар киради: давлат қонунларини давлат органларида, корхоналарда, жамаот ташкилотларида ва фуқаролар томонидан аниқ ижро этилишини назорат қилиш; конституция, қонунлар, Президент ва Марказий халқ қўмитасининг қабул қилган қарорлари, низомлари ҳамда бошқа норматив ҳужжатларига зид хатти-ҳаракатларни назорат қилиш; “ишчилар ва социалистик жамият қурувчилар”ни ҳимоя қилиш, уларнинг конституциявий ҳуқуқларини, яшаш ва мулк ҳуқуқларини қонуний ҳимоя қилиш юклатилган [8, Б. 276,].

Бу мамлакатда прокуратура бошқа давлат органларидан мустақил эканлиги белгиланган бўлсада, аслида партия ва ҳукуматнинг барча хоҳишларини биргаликда ижро этадилар. Салбий жиҳати прокуратура асосан “ишчилар ва социалистик жамият қурувчилар”нинг манфаатларини кўпроқ ҳимоя қилишига қаратилган.

Умуман олганда, прокуратура органи хорижий мамлакатларда хилма хил тартибда шакллантирилган. Жумладан, хорижий мамлакатларнинг баъзиларида, жумладан, Албания, Ветнам ва Монголия прокурорлари Халқ йиғилишларида ёки миллий сайловлар орқали ҳам сайланади, бошқаларида эса қаътий ҳолда яккабошчилик тартибида тайинланиш белгиланган. Турли давлатларда прокурорлар асосан ўз ваколатини 3 йилдан 6 йилгача бўлган муддатларда амалга ошириб келадилар [9, Б. 37,].

Яна бир йирик мамлакат Хитой Халқ Республикасининг 1982 йилдаги Конституциясига кўра Хитой прокуратураси марказлашмаган ҳолда фаолият юритиши белгилаб берилган. Унга кўра ҳудудларда уезд йиғилишлари ўзининг прокурорларини сайлов йўли билан тайинлаш ва ўз лавозимидан озод этиш ваколатига эга, бу қоида қонунларда бошқа юқори турувчи прокурорларга ҳам тегишли эканлиги белгиланган. Бироқ, Хитойнинг Олий халқ прокуратурасининг Бош прокурори мамлакатнинг Компартияси Раиси томонидан Миллий Мажлиснинг таклифига кўра тайинланади. Шунингдек, Бош прокурор ҳамда унинг тизимини устидан умумий назорат Хитой Олий халқ кенгаши ва доимий фаолият юритувчи Қўмита томонидан олиб борилади.

Хитой Халқ Республикаси Бош прокурорининг таклифига кўра унинг ўринбосарлари ва ҳарбий прокурорлар тайинланади ҳамда лавозимидан озод этилади. Шу билан бирга ҳудудий прокурорлари, провинция прокурори, автоном район ва шаҳарлар прокурорларини тайинланиши тасдиқланади. Хитой прокуратурасининг қизиқ жиҳатларидан бири қуйи халқ прокурорлари ҳудудларда доимий ишловчи қонунчилик қўмита органи сифатида ҳам намоён бўлади. Улар нафақат ўзларининг ваколатларини амалга оширадилар, балки шу ҳудуд прокурори нуқтаи назаридан қонунларга таклифлар ҳам бериб борадилар.

Умуман олганда, Хитой Халқ Республикаси ҳудудлардаги прокуратура судларда давлат айбловини қувватлаш билан бирга содир этилган жиноятлар юзасидан ҳам тергов олиб бориш ва тергов олиб борувчи бошқа органларнинг тергов ишлари устидан назорат қилиш ваколати берилган. Айниқса, Хитойда марказлаштирилган прокуратура тизимидан воз кечилгандан сўнг мамлакатнинг турли ҳудудларида жиноятларнинг даражасига қараб тергов олиб бориш тартиботлари соддалаштирилди, тергов муддатлари қисқартирилди ҳамда ҳар бир ҳудуднинг ўзида аксарият жиноятлар тергов қилиниши жиноятда айбланаётган гумонланувчиларнинг ўз қилмишлари учун тезроқ тергов тугатилишига ва жазони ижро этилишига эришилди.

Тўртинчи гуруҳга кирувчи мамлакат - Буюк Британияда прокуратура идорасининг ўзи мавжуд эмас. Бироқ, Британияда Бош атторней Адвокатлар корпусининг раҳбари ҳисобланади ҳамда суд процессларида заруратга қараб айбловчи сифатида иштирок этади. Аммо амалиётда жиддий жиноят ишлари юзасидан суд процессида айбловни алоҳида мансабдор шахс, яъни Оммавий эшитиш корпуси директори қувватлайди [10, Б. 95,].

Британияда тергов ишларини олиб боришда жуда кўп ижобий жиҳатлар мавжуд

хаттоки адвокатлар ва алоҳида хусусий детективлар ҳам терговни олиб бориш юзасидан ўзига берилган ваколатлардан тўлиқ фойдаланади. Жумладан, далиллар йиғади, муайян шахсларни айблаш учун судларда айбловни қувватлайди ҳамда тергов йўналишларини мустақил белгилаб далиллар йиғади. Уларнинг хатти ҳаракати натижасида мамлакатда умумий жиноятчилик динамикаси кунга кунга пасайиб бормоқда. Британия ўзининг илғор тажрибалари орқали шуни кўрсатдики, судда шахсни айблаш учун ва суд терговини адолатли олиб бориш ва далилларни йиғишда хусусий детективлар хизматидан кенг фойдаланиш мумкин.

Бешинчи гуруҳдаги давлатларга Собик совет тузумидаги давлатлар, ҳозирги кундаги Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига кирувчи мамлакатлар киради. Бу мамлакатларда прокуратура алоҳида махсус давлат тизимига киритилган орган бўлиб, барча давлат идоралари томонидан қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан, шунингдек, жойлардаги ҳокимият, ўз ўзини бошқарувчи органлар, жамоат бирлашмалари, мансабдор шахслар ва фуқароларнинг ҳам қонунларга сўзсиз риоя қилишлари устидан назорат олиб боради. Жумладан, жиноят ишларини шахсан ўзлари кўзга олиб боришга, тергов ҳаракатларини ўтказишга ва тергов олиб борувчи органлар устидан назорат қилишга ҳам бир қатор ваколатлар берилган. Шунингдек, судларда давлат айбловини қувватлаб, фуқаролик ишларида ҳам қатнашишга ва хаттоки жазоларни ижро этиш жойларида қонунларга риоя қилиниши устидан назоратни ҳам амалга оширади. МДҲ давлатларида прокуратура органи ваколатлари тўғридан тўғри Европа мамлакатларидан фарқли равишда мамлакат Конституциясида кўрсатилган, бошқа континентал давлатларда эса уларнинг ваколати қонунлар билан тартибга солинган ҳолос.

Бу гуруҳдаги мамлакатларда прокуратура суд билан доимий алоқада ва боғлиқ ҳолда фаолият юритсада, аслида суд ҳокимиятидан мутлақо мустақил ҳисобланади ҳамда суд институтининг бир бўлаги сифатида ўрганиш тўғри эмас.

Хулоса қилиб айтганда, прокуратура органининг хорижий мамлакатлардаги шаклланиши ва фаолиятида ўзининг бир қанча ижобий тажрибалари билан ажралиб турсада, баъзи салбий жиҳатлари ҳам йўқ эмас. Жумладан, прокурорларнинг сайлов йўли билан ўз ваколатларини олишига қўшилмаслик мумкин сабаби прокуратура органи шундай орган бўлиши лозимки, у бутун мамлакат бўйича амалда бўлган мамлакатдаги қонунларни бир хилда таъминланишига ва бажарилишига жавобгарликни ўз бўйига олиши лозим. Бироқ, бу нуқтаи назарни унитар давлатларга нисбатан қўлласа мақсадга мувофиқ бўлади, аммо турли штатлардан иборат бўлган, шунингдек, ўзининг штат қонунлари мавжуд бўлган ҳудудий жиҳатдан катта бўлган мамлакатларида эса прокуратуранинг марказлаштирилган ҳолдаги тизимга айлантириш фойда келтирмаслиги мумкин. Ижобий жиҳатлари эса прокуратура органининг марказлаштирилганлиги, хусусий детективларнинг хизматларидан кенг фойдаланиш ҳамда тўғридан тўғри қуйи прокуратура органларини қонун ижодкорлигида иштирок этиб қонунчилик ташаббусига эга эканлигини айтиб ўтиш мумкин.

Хорижий мамлакатлар прокуратура органлари тажрибасини ўрганиб шундай хулосага келиш мумкинки, вақт ўтган сари дунёдаги мамлакатлар ўз ички қонунларини халқаро қонунларга мослаштириб бормоқда ҳамда қонунлар унификациялашуви кузатилмоқда, жумладан прокуратура органининг ваколатларида ҳам унификациялашув юз бериб, прокуратуранинг асосий назорат предмети иқтисодий, коррупция, уюшган жиноятчиликка қарши курашиш, давлат, жамият ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини қонуний ҳимоя қилиш бўлиб қолмоқда, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилиш, шунингдек, майда тоифадаги жиноятларни тергов қилиш полиция ва бошқа суриштирув органларига берилмоқда.

Шунингдек, прокуратура органи томонидан инсон ҳуқуқларини чеклаш билан боғлиқ санкция бериш тартиботлари аста-секинлик билан судларга ўтиб, инсон ҳуқуқларини фақат суднинг қарори билан чеклаш мумкинлиги ҳақидаги норматив актлар қабул қилинмоқда, бу эса инсонни фақат суднинг қарори билан қамокқа олиш мумкинлигини назарда тутди.

Юқоридаги тажрибалар билан бирга жиноят ишини юритилишида прокурор назорати ва терговнинг қонуний олиб борилиши юзасидан ҳам халқаро тажрибани тўплаш ва миллий

қонунчилигимизга киритиш, дифференциациялаш ва унификациялаш мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2016 йил 7 декабрь /Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. С-2. (Mirziyoev Sh.M. Ensuring the rule of law and human interests is the guarantee of the country's development and people's well-being. Speech at the solemn ceremony dedicated to the 24th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. December 7, 2016 / Sh.M. Mirziyoev. - Tashkent: "Uzbekistan", 2017, P-2)
2. Ибрагимов З.С. Правовые проблемы совершенствования деятельности прокуратуры в системе органов государственной власти., Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ташкент, 1997 г. Б-3 (Ibragimov Z.S. Legal problems of improving the activities of the prosecutor's office in the system of public authorities., Thesis for the degree of candidate of legal sciences. Tashkent, 1997, P-3)
3. Исломов З.М. Жамият, давлат, ҳуқуқ. 1-сонли китобида, -Тошкент, Адолат, 1997 йил. Б-3 (Islomov Z.M. Jamiyat, davlat, hukuq. 1-sonli whale, -Toshkent, Adolat, 1997 yil. P-3)
4. Бельсон Я.М. Суд, прокуратура и тюрьмы в современном буржуазном государстве. – Москва МГУ, 1972 г. Б-4 (Belson Ya.M. Court, prosecutor's office and prisons in the modern bourgeois state. – Moscow State University, 1972. P-4)
5. Веретников В.И. Очерки истории генерал-прокуроры в России доекатерининского времени. –Харков, 1915 г. Б-4 (Veretnikov V.I. Essays on the history of prosecutor generals in Russia before Catherine's time. –Kharkov, 1915. P-4)
6. Гуценко К.Ф., Головки Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., Издательство “Зерцало”, 2001 г. Б-4 (Gutsenko K.F., Golovko L.V., Filimonov B.A. Criminal process of Western states / Ed. K.F. Gutsenko. M., Zertsalo Publishing House, 2001 P-4)
7. Французская Республика, конституция и законодательные акты. –Москва. Прогресс, 1989 г. Б-5 (French Republic, constitution and laws. -Moscow. Progress, 1989 P-5)
8. Современные зарубежные конституции. -Москва.: Юрист, 1992 г. Б-6 (Modern foreign constitutions. -Moscow: Lawyer, 1992 P-6)
9. Судебная система западных государств. –М.: Прогресс, 1984. Б-6 (Judicial system of Western states. –М.: Progress, 1984. 3-6)
10. Конституции социалистических государств. – М Юрид. Литература, 1989 г, Т1. Б-6 (Constitutions of the socialist states. - M Jurid. Literature, 1989, T1, P-6)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000